

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ МИГРАЦИИ ИНОВ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОНА, СОДЕРЖАЩЕГО ТЕХНОГЕННЫЕ ОТХОДЫ

Т.А.Чистова¹, О.Ж.Жураев², А.Х.Ражабов²

¹Белорусский национальный технический университет.

²Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет

Введение

Одним из наиболее распространенных источников загрязнений на территории республики Беларусь являются гальванические производства. Составы технологических растворов и электролитов для химической и электрохимической обработки материалов весьма разнообразны [1, 2]. В растворах и электролитах, используемых для химикогальванической обработки, содержатся минеральные кислоты, едкие щелочи, соли многих металлов: меди, никеля, цинка, железа, свинца, олова, хрома (3^+), цианиды, кадмий, многие органические вещества и в том числе поверхностно-активные вещества (ПАВ). Гальванические шламы (ГШ) относятся к категории опасных отходов [3] и характеризуются сложностью и нестабильностью состава. Однако проблема обезвреживания и утилизации огромного количества гальванических шламов остается до конца не решенной.

В диссертационной работе [4] научно и экспериментально обоснованы механизмы процесса перевода соединений тяжелых металлов, входящих в состав шламовых отходов, в водорастворимую форму, включающие предварительную механическую активацию шлама с хлоридным натрием с последующей термообработкой.

Известна технология извлечения ценных компонентов из гальваношламов и их использование при изготовлении катодов никель-кадмиевых аккумуляторов [5]. Также представляет интерес переработка шламов с высоким содержанием гидроксидов железа и цинка в соответствующие оксиды и использование последних при производстве лакокрасочной продукции [6].

Тумблером С.А. и др. [7] предложено использование в ландшафтном строительстве гальванических шламов с летучей золой котельных установок или мусоросжигающих заводов.

Однако при воздействии кислых сред (кислотные дожди) возможно разложение химических соединений в структуре данных композитов и их выход в окружающую среду.

Таким образом, использование ГШ в производстве строительных материалов на основе неорганических вяжущих может привести к вымыванию из изделий ионов тяжелых металлов и загрязнению окружающей среды.

С целью решения данной проблемы в БНТУ была разработана технология применения ГШ и использование его в качестве дорожно-строительного материала.

Большинство дорожно-строительных материалов обладает конгломератным типом структуры, которая характеризуется пространственным расположением зерен и интенсивностью энергетических связей между ними и вяжущим веществом [8, 9]. Последнее обеспечивается с помощью введения активаторов (ПАВ и специальных реагентов). Выбор активаторов зависит от химической природы отходов, технологии их введения в состав дорожно-строительных материалов [10]. Известен способ модификации карбонатных минеральных порошков шламом гальванических производств [11]. Шлам, используемый в данном способе, содержит гидроксиды металлов кальция, железа, хрома, меди, никеля, кадмия. Введение в состав порошка сухого шлама гальванических производств путем механического перемешивания не обеспечивает фиксирования ионов тяжелых металлов на минеральной поверхности, а содержащийся в виде отдельных частиц шлам может вымываться из структуры асфальтобетона при динамическом воздействии влаги под колесами автотранспорта. Поэтому видится перспективным блокирование тяжелых металлов ГШ различными ПАВ с последующим обволакиванием битумом, предотвращающим контакт его с водой. В этом плане асфальтобетон является наиболее приемлемым материалом для утилизации ГШ, в который ГШ может вводиться в виде минерального порошка.

Разработанная технология БНТУ позволила получить активированный минеральный порошок из ГШ (АМПГ), с дальнейшим использованием в асфальтобетонных и органоминеральных смесях и битумных мастиках [12].

Метод

АМПГШ получали путем диспергирования ГШ в присутствии минеральных материалов (доломита и кварцевого песка или металлургических шлаков, активатора), имеющих поверхность разной химической природы, способную адсорбировать катионы тяжелых металлов из ГШ [13].

Поэтому ГШ вводился на этапе помола. При измельчении изменяются физико-химические параметры минеральной поверхности, что сказывается на ее способности сорбировать ионы тяжелых металлов, содержащихся в ГШ [10].

Ионы тяжелых металлов из ГШ при помоле вступают в реакции замещения с ионами кальция и кремния свежесформированной поверхности минерального порошка [12].

Введение в мельницу при помоле небольшого количества активатора (смеси органических соединений с ПАВ) интенсифицирует процесс измельчения

в связи с тем, что молекулы ПАВ компенсируют свободные молекулярные силы свежесформированных твердых поверхностей (эффект Ребиндера). Это уменьшает работу измельчения, направленную на преодоление молекулярных сил, создает препятствия образованию агрегатов порошка. Такая физико-химическая обработка позволяет привить к минеральной поверхности ионы тяжелых металлов и получить на ней экран из органических соединений, препятствующий миграции ионов тяжелых металлов в окружающую среду [11].

В составе асфальтобетона наибольшей удельной поверхностью обладают минеральные порошки. Роль минерального порошка в асфальтобетоне заключается в структурировании битума, порошок заполняет пустоты песчанощебеночного каркаса и повышает плотность минеральной части.

АМПГ и необработанный минеральный порошок из ГШ (МПГ) испытывали на соответствие требованиям ГОСТ 16557-2016 «Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей» зернового состава и битумоемкости. Результаты представлены в таблице 1.

Определение плотности в уплотненном состоянии заключается в определении плотности порошка после уплотнения его в форме объемом 100 см³ под нагрузкой 40 МПа.

Таблица 1 - физические параметры МПГ и АМПГ

Наименование объекта испытаний (показатели,)	Нормированное значение, требования к продукции ГОСТ 16557	Фактическое значение показателя АМПГ	Фактическое значение показателя МПГ
Зерновой состав, % по массе: мельче			
1,250 мм	Не менее 95	95,5	95
0,315 мм	От 80 до 95	83,0	74
0,071 мм	Не менее 60	61	60
Истинная плотность, г/см ³	–	2,38	2,44
Битумоемкость, г	Не более 80	54	102
Плотность в уплотненном состоянии, ρ, г/см ³		0,595	1,17
Пористость, %	–	25	50

МПГ требует дополнительного измельчения до получения фракции 0,071 мм в количестве более 80 %. Показатель битумоемкости МПГ превышает требования ГОСТ 16557. Обработка минерального порошка из ГШ активаторам

доказала свою эффективность. Пористость АМПГ в 2 раза меньше пористости необработанного порошка. Битумоемкость в 2-2,2 раза меньше битумоемкости необработанного минерального порошка из ГШ.

Применение АМПГ способствует улучшению структуры асфальтобетона и способствует существенному улучшению эксплуатационных свойств асфальтобетона. Кроме того, снижаются битумоемкость и водонепроницаемость асфальтобетона.

Снижение битумоемкости обусловлено в основном уменьшением пористости минерального остова и особенностями распределения битума в асфальтобетоне. Пористость минерального остова зависит от пористости АМПГ и количества активирующей добавки. Регулирование пористости минеральной части асфальтобетона является одним из наиболее эффективных средств регулирования количества содержащего в нем объемного битума.

Можно предположить, что уменьшение количества свободного битума в асфальтобетоне, благодаря применению активированных минеральных порошков приведет к повышению сдвигоустойчивости асфальтобетона.

Для исследований свойств асфальтобетона с использованием МПГ и АМПГ был выбран состав асфальтобетонной смеси ЩМБ_г-II/2,3.

Характеристики асфальтобетона ЩМБ_г-II/2,3 представлены в таблице 2.

Таблица 2 - физико-механические показатели асфальтобетона ЩМБ_г-II/2,3, согласно СТБ 1033-2016.

Наименование объекта испытаний (показатели, технические требования)	Нормированное значение ТНПА	Фактическое значение показателя МПГ	Фактическое значение показателя АМПГ
Средняя плотность, г/см ³	-	2,44	2,45
Пористость минерального остова, %	15-18	17	16,3
Водонасыщение, % по объему	1,00-4,00	1,88	1,6
Набухание, % по объему	Не более 1,00	0,0	0,0
Предел прочности при сжатии при 500С, МПа	Не менее 0,9	1,64	1,96
Предел прочности при сдвиге при 500С, МПа	Не менее 2,0	2,3	2,65.
Коэффициент водостойкости при длительном водонасыщении в агрессивной среде после 28 суток	Не менее 0,7	0,73	0,95

Проведенные исследования показали, что использование АМПГ в составе асфальтобетона обеспечивает K_v более 0,95-0,98, что существенно повышает устойчивость структуры асфальтобетона к действию воды и агрессивных растворов противогололедных материалов.

Сдвигоустойчивость асфальтобетона с использованием АМПГ по сравнению с МПГ и требованиями СТБ 1033 увеличивается на 15%.

Еще одним из основных аспектов использования минерального порошка из ГШ в асфальтобетоне является экологическая безопасность. Так как по химическому составу ГШ это смесь тяжелых металлов, обладающих высокими токсичными, канцерогенными и мутагенными воздействиями на живые организмы [14]. Были проведены испытания по миграции ионов тяжелых металлов из образцов минерального порошка ГШ и асфальтобетона

Для получения водных вытяжек из ГШ использовали дистиллированную воду (рН 5,38) и воду, подкисленную хлороводородной кислотой (рН 4,28). Водные вытяжки получены следующим способом. В стакан емкостью 250 см³ помещали навеску порошка гальваношлама массой 20 граммов, затем приливали 100 см³ воды. Суспензию тщательно перемешивали, стакан закрывали крышкой и выдерживали в течение 72 часов. Для анализа отбирали пробы после 2 и 72 часов контакта порошков гальваношлама с водой.

Водные вытяжки образцов асфальтобетона, полученного с использованием АМПГ и МПГ, готовили следующим способом. Прессованные образцы асфальтобетона цилиндрической формы площадью поверхности (каждого образца) 2 дм² помещали в стаканы емкостью 500 см³, приливали 200 см³ воды со значениями рН 5,33 и 4,11, закрывали крышкой и выдерживали в течение 72 часов.

Анализ проб водных вытяжек на содержание в них тяжелых металлов проводили на анализаторе вольтамперометрическом марки ТА – 4.

Результаты исследований представлены на рисунке 2.

б) рН водной вытяжки 4,28

Рисунок 2 – Миграция ионов тяжелых металлов из водных вытяжек, мг/л

*Время контакта с водной средой составляло 72 часа.

Из представленных данных следует, что измельчение АМПГ имеет преимущество перед ранее МПГ, поскольку количество мигрирующих ионов тяжелых металлов в водную среду сокращается в 1,5-2 раза. С учетом того, что в составе асфальтобетона АМПГ перемешивается с битумом, который в свою очередь покрывает пленкой его поверхность, миграция ионов уменьшается в 3 раза, а по не которым ионам практически прекращается.

Заклучение

Получение АМПГ доказывает свою эффективность.

Измельчение порошков из ГШ в присутствии активатора приводит к уменьшению количества мигрирующих тяжелых металлов в водную среду из образцов асфальтобетона. Миграция ионов меди снижается в 3 раза, цинка в 2 раза, свинца в 2,5 раза, а миграция ионов кадмия полностью блокируется.

Применение АМПГ в асфальтобетоне позволяет уменьшить количество свободного битума в асфальтобетоне. Пористость и битумоемкость АМПГ в 2 раза меньше пористости МПГ.

Асфальтобетон, приготовленный на основе АМПГ, удовлетворяет требованиям ТНПА и позволяет улучшить его физико-механические свойства: - предел прочности при сжатии (50⁰С) увеличивается на 20% в сравнении с МПГ; предел прочности при сдвиге (50⁰С) увеличивается на 15%, в сравнении с МПГ и на 24 % - в сравнении с нормативными требованиями ТНПА .

Использование АМПГ позволяет получить устойчивую структуру асфальтобетона к действию агрессивных растворов противогололедных материалов, что подтверждается K_v 0,95.

Разработанный способ утилизации гальванических отходов имеет хорошие показатели экологической безопасности и технико-экономические характеристики для его производства и практического использования.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Защитные покрытия : учеб. пособие / М. Л. Лобанов, Н. И. Кар- 3-40 донина, Н. Г.

Россина, А. С. Юровских. – Екатеринбург : Изд-воУрал. ун-та, 2014. – 200 с.

2. Кудрявцев Н.Т. Электролитические покрытия металлами. М.: Химия, 1979. -352 с.

3. Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 9 декабря 20019 г. № 3–Т «Об утверждении классификатора отходов, образующихся в Республике Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2019).

4. Токач Ю.В. Технология переработки шламов гальванических производств и утилизации соединений тяжелых металлов: автореф. дис...канд.техн.наук: 05.17.01/ Ю.В. Токач; - Белгород, 2011. 154 с.

5. Л.Н. Ольшанская, Е.Н. Лазарева, В.В. Егоров, А.А. Сорокин Использование шламов гальванических производств при изготовлении товаров народного потребления / Ползуновский Вестник №4-2 , 2011. С. 203-206.

6. Зеликман А.И., Зверев Л.И. Гидрометаллургия. М.: Наука, 1976.-345.

7. Думлер С.А., Минкин С.А. и др. Получение оксидных материалов из отходов гальванических производств // Тезисы докл. I межвузовской научно-практической конференции молодых ученых Волгоградской области. -Волгоград, 1994г.- С. 73-75.

8. Шульман З.П., Ковалев Я.Н.и др. Реофизика конгломератных материалов – Мн.: Наука и техника, 1978 – 240 с.

9. Саканов Д.К., Чистова Т.А. Эффективные заполнители для верхнего слоя бетонных покрытий / Сб. научных трудов. Проблемы современного бетона и железобетона, выл. ;, 2016, С.213–224.

10. Ковалев Я.Н., Технологии активации строительных материалов / Ковалев Я.Н., Чистова Т.А. – Мн.: БНТУ, 2022 – 142 с.

11. К.Г. Пучин Использование отходов металлургии в асфальтобетоне Строительные материалы, 2011, № 10 – с. 26-27.

12. Евразийский патент № 026381 Активированный минеральный порошок для асфальтобетонных смесей», Чистова Т.А., Бусел Е.А. и др. , дата выдачи 28.04.2017.

13. Каримов Б.Б., Курятник А. , Чистова Т.А. Использование гальванических отходов в асфальтобетонных смесях / Журнал Межправительственного совета дорожников /Дороги содружества независимых государств , 04’ 2018 (67) С.104 - 107.

14. Пьерко Л.В. Влияние тяжелых металлов на здоровье человека / Современные тенденции развития науки и образования. Материалы Международной (заочной) научно-практической конференции, 2018, С. 46-49.